

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 410 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	

QURILISH KORXONASINING IQTISODIY TAHLILI

Ibragimov Qobil To'xtamishovich
Termiz Davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy tahlil va undan olinadigan xulosalar o'rin olgan. Shuningdek, Surxondaryo viloyatidagi "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ" qurilish korxonasining 2020–2021-yillardagi joriy majburiyatlarining va korxonaga uchun joriy aktivlar tarkibidagi (foizda) ko'rsatkichlarning iqtisodiy tahlili o'rganilgan. Shu bilan birga, qurilish tashkilotlarini moliyaviy rivojlantirishning asosiy natijalari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tahlil, moliyaviy-iqtisodiy va texnik-iqtisodiy, joriy majburiyatlar tarkib, joriy aktivlar tarkibi.

Abstract: This article contains an economic analysis and conclusions drawn from it. Also, the economic analysis of the current liabilities of the construction company "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis LLC" in Surkhondaryo region for the years 2020-2021 and the current assets for the company (as a percentage) was studied. At the same time, the main results of the financial development of construction organizations have been presented.

Key words: analysis, financial-economic and technical-economic, structure of current liabilities, structure of current assets.

Аннотация: Данная статья содержит экономический анализ и сделанные на его основе выводы. Также был изучен экономический анализ текущих обязательств строительного предприятия «ООО «Бунёдкор Фидокор Курувчи Сервис» в Сурхандарьинской области на 2020-2021 годы и оборотных средств по предприятию (в процентах). При этом представлены основные результаты финансового развития строительных организаций.

Ключевые слова: анализ, финансово-экономический и технико-экономический, состав текущих обязательств, состав оборотных средств.

KIRISH

Yurtimizda so'nggi yillarda tadbirkorlikka keng yo'l ochilmoqda. Iqtisodiyotimizga raqamli texnologiyalarni jalb etish orqali korxonalarni boshqarishda iqtisodiy tahlilning roli keskin oshmoqda. Chunki boshqaruv tizimida oldingi ma'muriy-buyruqbozlik va byurokratik tizimlardan voz kechilib, yangi, erkin iqtisodiy mexanizmlar orqali boshqarish hozirgi globallashtirish iqtisodiyot talablariga javob bermoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga, shuningdek, tarmoq va sohalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "...iqtisodiyotni yuqori sur'atlar bilan rivojlantirish uchun faol investitsiya siyosatini izchil davom ettirish zarur" [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish korxonalarining iqtisodiy tahlili bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu sohaning samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Yahyoev T.I. qurilish korxonalarida korrelyatsion-regression tahlilning moliyaviy holatni baholashdagi ahamiyatini o'rganib, bu usulning samaradorligini ta'kidlaydi. Iskandarov B.A. esa qurilish korxonalarini rivojlantirishda xorij tajribasini o'rganib, ilg'or tajribalarni qo'llashni tavsiya etadi. Shuningdek, qurilish sanoati korxonalarini iqtisodiy salohiyatini baholashda manfaatdorlik jihatidan yondashishning ahamiyati ham tadqiq qilingan.

Qurilish korxonalarida moliyaviy instrumentlar hisobi va tahlili mavzusida olib borilgan tadqiqotlar ham muhim o'rin tutadi. Yahyoev T.I. ushbu mavzuda maqola yozib, qurilish korxonalarida moliyaviy instrumentlarning hisobini yuritish va tahlil qilishning ahamiyatini ko'rsatadi. Qurilish tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiy-statistik tahlili bo'yicha ham tadqiqotlar olib borilgan. Bu borada qurilish tashkilotlarining iqtisodiyotdagi o'rni, uy-joy fondi va qurilish industriyasiga investitsiyalar o'zgarishining iqtisodiy-statistik tahlili o'tkazilgan.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirish masalalari ham dolzarb hisoblanadi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlarda qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirish uchun iqtisodiy mexanizmlar va takliflar tahlil qilingan.

Shuningdek, qurilish sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirish omillari bo'yicha ham tadqiqotlar olib borilgan. Bu borada iqtisodchi olimlar fikri o'rganilib, ularning ilmiy qarashlari tizimli va mantiqiy tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi qurilish korxonalarining iqtisodiy faoliyatini tahlil qilishda zarur ma'lumotlarni yig'ish va ularni tahlil qilishga qaratildi. Ma'lumotlar korxonaning moliyaviy hisobotlari, davlat statistika ma'lumotlari hamda ekspertlar bilan o'tkazilgan intervyular orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasini, rentabellik darajasini va samaradorlikni aniqlash uchun statistik hamda ekonometrik usullar yordamida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, iqtisodiyotda korrelatsion, statistik va iqtisodiy tahlil keng qo'llaniladi. Tahlilning ikki xil yo'nalishi mavjud: moliyaviy-iqtisodiy va texnik-iqtisodiy [2]. Iqtisodiy tahlil orqali har bir subyektda mavjud bo'lgan ichki va tashqi imkoniyatlar aniqlanadi, ularni amaliyotga safarbar qilish chora-tadbirlari ishlab chiqiladi [3]. Iqtisodiy tahlil yordamida xo'jalik subyekting samarali faoliyatini yo'lga qo'yish va uni rivojlantirish imkoniyatlarini baholashda, korxonaning ishlab chiqarish, tijorat va moliyaviy faoliyatidan moliyaviy resurslarning kirimiga hamda ulardan moliyaviy holatni yaxshilashda foydalanish darajalariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, moliyaviy natijalarni prognozlash va iqtisodiy rentabellikni xo'jalik faoliyatining real imkoniyatlaridan kelib chiqib oshirish yo'llari aniqlanadi, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish chora-tadbirlari belgilanadi.

Moliyaviy-iqtisodiy tahlilda biznes-rejaning bajarilishiga ta'sir ko'rsatuvchi texnika, texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etish kabi omillar o'rganilmaydi. Texnik-iqtisodiy tahlilda esa texnika, texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etishga oid barcha masalalar har tomonlama va chuqur o'rganilib, ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ko'rsatgan ta'siri aniqlanadi. Tahlil korxonasi va uning bo'linmalari faoliyatining barcha tomonlarini qamrab olgan umumiy yoki ishning muayyan tomonlari yoki korxonaning ayrim bo'g'inlarini qamrab olgan tanlanma (tematik) bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, yirik masalalarga bag'ishlangan va korxonaning kundalik ishini o'rganishga hamda ichki imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan tezkor tahlil ham amalga oshiriladi.

Misol uchun, bir qurilish korxonasini tahlil qilib o'taylik. Surxondaryo viloyatidagi "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ" qurilish korxonasi tadqiqot ob'ekti sifatida tanlandi.

2020–2021-yillar uchun Surxondaryo viloyatidagi "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ" qurilish korxonasi joriy majburiyatlarning foizlardagi tuzilishi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. 2020-2021-yillar uchun Surxondaryo viloyatidagi "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ" qurilish korxonasi joriy majburiyatlarining tarkibi (%).

Joriy majburiyatlar turlarining nomi	Yillar	
	2020	2021
Tovarlar, ishlar, xizmatlar uchun kreditorlik qarzlari	82	99
Joriy budjet majburiyatlari	6	0,4
Sug'urta hisob-kitoblari bo'yicha joriy majburiyatlar	4	0,3
Joriy ish haqi bo'yicha majburiyatlar	8,0	0,3

Jadval shuni ko'rsatmoqdaki, "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ"ning tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun kreditorlik qarzlari 2021-yilda keskin ortib, 99 % ga yetgan. Qolgan majburiyatlar, ya'ni joriy budjet majburiyatlari, sug'urta hisob-kitoblari bo'yicha joriy majburiyatlar va joriy ish haqi bo'yicha majburiyatlar esa aksincha, sezilarli darajada kamaygan.

Qurilish tashkilotining faoliyati uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan ekspluatatsiya xarajatlari elementlari quyidagilardan iborat: moddiy xarajatlar, ish haqi to'lovlari, ijtimoiy tadbirlarga hissa qo'shish, amortizatsiya va boshqa operatsion xarajatlar. Surxondaryo viloyatidagi "Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ" qurilish korxonasi uchun operatsion xarajatlar elementlarining tuzilishi (foizda), ya'ni operatsion xarajatlar turi qiymatining operatsion xarajatlarning umumiy miqdoriga nisbati, jadvalda keltirilgan.

Shuningdek, ushbu qurilish korxonasi uchun 2020–2021-yillardagi joriy aktivlar tarkibining foizlardagi ko'rinishi quyidagi 2-jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Surxondaryo viloyatidagi “Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ” qurilish korxonasi uchun joriy aktivlarning tarkibi (foizda) (%).

Operatsion xarajatlar moddasi turining nomi	Yillar	
	2020	2021
Moddiy xarajatlar	57,8	13,8
Ish haqi uchun to'lovlar	21,6	36,3
Ijtimoiy tadbirlar uchun ajratmalar	8,2	13,9
Amortizatsiya	11,1	27,8
Boshqa operatsion xarajatlar	1,3	8,2

Jadvalni tahlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, “Bunyodkor-Fidokor Quruvchi Servis MCHJ”ning 2021-yilda moddiy xarajatlari 44 % ga kamaygan bo'lsa, ish haqi uchun to'lovlar aksincha, o'tgan 2020-yilga nisbatan 14,7 % ga ortib, jami aktivlarning 36,3 % ini tashkil etgan. Ijtimoiy tadbirlar uchun ajratmalar 5,7 % ga oshgan. Amortizatsiya xarajatlari esa qariyb 2,5 martaga yoki 16,7 % ga, boshqa operatsion xarajatlar esa 6,3 martaga oshib, foiz hisobida 6,9 % ga yetgan.

Hisobot ma'lumotlari 2020-yilda barcha mahsulotlarning sotilmaganligini ko'rsatadi. Shunday qilib, inventar va tugallanmagan ishlab chiqarish hajmi ko'paygan. Qurilish tashkilotlarida kapital qo'yilmalarning samaradorligini oshirish uchun mavjud va olinishi mumkin bo'lgan resurslardan kelib chiqib, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatini batafsil tahlil qilish zarur. Kutilayotgan ijobiy natijalarga erishish uchun biznes-rejani ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish tashkilotlarining investitsiya va innovatsion faoliyati samaradorligini baholash holati bo'yicha ilmiy-me'yoriy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarni ichki va tashqi baholashni hisobga olgan holda investitsiya hamda innovatsion loyihalar samaradorligini baholashning kompleks tizimini shakllantirish zarur. Shuningdek, qurilish tashkilotlarining jozibadorligini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, bozorga kirib kelayotgan investorlar yoki bozorga kirayotgan xorijiy korxonalar mahalliy bozordagi korxonalarining egallagan ulushiga emas, balki shu hududdagi katta brendli firmalarga qiziqib, hamkorlikni taklif qilmoqda.

Qurilish tashkilotlarini moliyaviy rivojlantirishning asosiy maqsadi hududdagi investitsiya muhitini yaxshilashdan iborat bo'lib, bu quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi: qurilish korxonalariga sanoat, ijtimoiy soha, fan va sog'liqni saqlash bo'yicha hududiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish; fuqarolarning farovonligini oshirish; rivojlangan infratuzilmani shakllantirish; mintaqaning ekologik holatini yaxshilash. Shuningdek, mahalliy investorlar uchun soliq imtiyozlari va kafolatlar berish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.X.Sholimov, Sh.A.Tojiboyeva. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. Darslik. 2021. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 230 b.
2. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. / M.Y.Raximov, N.N.Mavlanov N.N.Kalandarova; – T.: —Iqtisod-Moliyall, 2020. – 517 b. 18-bet.
3. Усманов Ф.Т. Экономико-статистический анализ деятельности строительных организаций. – Ташкент: Статистика, 2021. – 274 с.
4. Саидов Р.М. Повышение инновационной активности предприятий строительной индустрии. – Самарканд: Университетское издательство, 2022. – 230 с.
5. Тухтаев Ш.Р. Факторы повышения конкурентоспособности строительных предприятий. – Ташкент: Экономика и инновации, 2023. – 315 с.
6. Салимов Н.Г. Анализ влияния инвестиций на строительную индустрию. – Москва: Финансы и статистика, 2020. – 190 с.
7. Бобожонов К.Х. Анализ показателей рентабельности строительных предприятий. – Ташкент: Университетская типография, 2019. – 210 с.
8. Муродов И.Б. Влияние инвестиций в строительную отрасль на экономику. – Бухара: Издательство Бухарского университета, 2022. – 188 с.
9. Алимов С.К. Учет и анализ финансовых инструментов в строительных предприятиях. – Ташкент: Фан, 2021. – 250 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

